
**MAPEAMENTO DO ACERVO DIDÁTICO DO LABORATÓRIO DE
ENSINO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO DELTA DO PARNAÍBA (UFDPar)**

DOI: 10.5281/zenodo.17793327

Bruno Cardoso dos Santos¹

¹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

brunocardoso144625@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2425752313722801>

Tailane Barros de Araújo²

²Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

tailanearaujo000@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4844990476486597>

Ivanir de Sousa Silva³

³Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

ivanir.silva@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2913101306095307>

Marcio da Hora Ferreira Balbino⁴

⁴Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

marciodahoraferreirabalbino@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0913330664700868>

Roger Reis Campos⁵

⁵Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

rogerreis437@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7514185396740932>

Vilma Maria Dantas Sarmiento Patron⁶

⁶Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

vilmapatron@outlook.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1189989597814098>

Laysa Maria de Sousa Almeida⁷

⁷Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

laysamsalmeida@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2770378245090312>

Jean Costa Batista⁸

⁸Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar)

jeanjavaad@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55>

Raimunda Cardoso dos Santos⁹

⁹Ciências Biológicas - Universidade Federal do Piauí (UFPI)

raimundaphb@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2453809550937857>

Geórgia de Souza Tavares¹⁰

¹⁰Ciências Biológicas - Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR)

georgia@ufdpar.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6003371035316398>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

Introdução: O Laboratório de Ensino de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPAR) desempenha um papel central na formação inicial de professores, apoiando projetos e ações das disciplinas de estágio supervisionado (I, II, III e IV), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e práticas da licenciatura. O espaço contribui para o fortalecimento de práticas pedagógicas interativas e centradas no estudante, oferecendo suporte técnico e pedagógico por meio do empréstimo de materiais didáticos.

Objetivo: Diante do exposto, o presente trabalho busca analisar, sob perspectivas quantitativa e qualitativa, o acervo didático do referido laboratório, enfatizando sua contribuição para a formação docente e para a consolidação de práticas pedagógicas inovadoras no ensino de Ciências e Biologia. **Metodologia:** O estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Ensino “*A Biologia, as emoções, a diversidade e a literatura: o entrelaçamento de perspectivas formativas dos licenciandos*”, vinculado ao Edital nº 12/2024 – PREG/UFDPAR. No contexto desse projeto, realizou-se a catalogação sistemática do acervo do Laboratório de Ensino de Ciências Biológicas, contemplando livros, modelos tridimensionais e jogos educativos. Os dados obtidos foram organizados em planilhas e submetidos a análise quantitativa descritiva, de modo a evidenciar a diversidade temática e o potencial pedagógico dos recursos disponíveis.

Resultados: O acervo compreende 63 recursos físicos, distribuídos em 56 modelos e maquetes tridimensionais, 6 jogos e tabuleiros didáticos e 1 banner temático, além de um acervo bibliográfico de 153 obras entre livros didáticos e paradidáticos. Quanto à distribuição temática, 25,4% dos materiais referem-se à citologia e genética, 22,2% à anatomia e fisiologia humana, 20,6% à botânica e morfologia vegetal, 12,7% a jogos e tabuleiros interativos, 9,5% à ecologia e meio ambiente, 6,3% à astronomia e 3,3% a áreas diversas. Esses dados revelam a diversidade, amplitude e caráter interdisciplinar do acervo. A expressiva presença de modelos e maquetes tridimensionais confirma o caráter visual e demonstrativo do acervo, favorecendo a compreensão de estruturas biológicas complexas. Por outro lado, a proporção relativamente menor de jogos e materiais de caráter lúdico-reflexivo sugere a necessidade de investimentos na diversificação de estratégias que promovam aprendizagens mais interativas e participativas.

Conclusão: Constata-se que o acervo do Laboratório de Ensino de Ciências Biológicas configura-se como recurso pedagógico essencial à formação docente, por potencializar a aprendizagem significativa, articular teoria e prática e fomentar o protagonismo estudantil. Ademais, contribui para o desenvolvimento de competências científicas, didáticas e reflexivas indispensáveis ao exercício profissional no ensino de Ciências e Biologia.

Palavras-chave: Biologia; Ensino-Aprendizagem; Formação Docente; Materiais Didáticos; Prática Docente.